

ИСТЕЪМОЛ БОЗОРИДА САВДО ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

Эргашбоева Нилуфар Муҳаммадсайфулаевна

Андижон давлат университети магистранти

Тел: +998914925511

E-mail: ergashbayeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642677>

Аннотация. Ушбу мақолада истеъмол бозорида савдо тизимини ривожлантиришнинг назарий жиҳатларини ўрганиш, истеъмол бозори ва савдо тизимини ривожлантириш, истеъмол бозори иштирокчиларининг сотиб олиш қобилиятлари таснифланиши каби масалалар ўрганилган.

Калит сўзлар: Истеъмол бозори, савдо тизими, товар, бозорнинг ривожланиши, воситачилик хизматлари, ўринбосувчи товар ва хизматлар.

Олимларнинг замон ёки худуд жиҳатиданми ҳар қандай иқтисодий дунёқарашда бойлик (захира) манбаи масаласи муҳим саналади. Чунончи, иқтисодиётда икки соҳа мавжуд: ишлаб чиқариш (хунармандчилик, саноат, қишлоқ хўжалиги) ҳамда муомала (пул, савдо-сотик, ҳозирги даврда хизматлар).

Тарихдан бизга маълумки қадимги инсонлар ўзларига зарур истеъмол товарларини бартер қилишган, яни муайян товар ёки хизматни пулсиз бошқа товар ёки хизматга айирбошлашган. Бу билан ўзларига керакли товар ёки хизматга эга бўлиши мумкин бўлган. Бундан шуни англашимиз мумкинки у пайтларда инсонлар товарга-товар, товарга-меҳнат ёки меҳнатга меҳнат билан иқтисодий муносабатларда бўлишган.

Одамлар осон сотилиши мумкин бўлган буюмлардан, аниқроғи ўша вақтларда инсонларнинг асосий эҳтиёжи зарур бўлган товарларни олди-сотди учун эквивалент сифатида фойдаланишган. Масалан, ҳайвон териси, туз ва ўқ-дорилардан ўртача қийматли айирбошлаш воситалари сифатида фойдаланишган. Вақтлари ўтиши, илм-фан тараққиёти савдо-сотик ишларининг кенгайиши, манзилдан манзилга кўчиши таъсирида савдо муносабатларида танга, пул ва электрон пуллар кўринишига етиб келди.

Пулнинг пайдо бўлиши бозор савдосининг ривожланишига ёрдам берди. Пул бирлиги мамлакатнинг ички савдо ва чет мамлакатлар билан ташқи савдо муносабатлар ўрнатишни осонлаштирди.

Савдо – Бу тожикча сўз бўлиб унинг луғавий маъноси олди-сотди муомаласининг англатади. Товарни сотиш, айирбошлаш билан боғлиқ бўлган икки томонлама муносабатга доир муомала; олди-сотди, савдо-сотик. Олди-сотди муомаласида молнинг нархи тўғрисидаги тортишув. Савдо-сотикдан тушган пул.

Савдо меҳнат тақсимотининг пайдо бўлиши билан, ишлаб чиқарилган маъсулотлар, маъсулотларнинг ортиқча алмашинуви сифатида пайдо бўлди. Айирбошлаш дастлаб табиий хусусиятга эга эди; пулнинг пайдо бўлиши билан товар-пул муносабатларини ўрнатиш учун зарур шарт-шароитлар пайдо бўлди. Савдо тарихий жараённинг энг кучли омилларидан биридир. Тарихда ижтимоий ʼаётга у ёки бу даражада таосир кўрсатмаган бундай давр йўқ.

Савдо атамасини иқтисодий термин сифатида – бу товарларни сотиш ва сотиб олиш, айирбошлаш, шунингдек, у билан боғлиқ жараёнлар: мижозларга бевосита хизмат кўрсатиш, товарларни етказиб бериш, уларни сақлаш ва сотишга тайёрлашга қаратилган иқтисодиётнинг бир тармоғи ва иқтисодий фаолият тури.

Тор маънода савдо битимнинг муҳим шартлари бўйича келишувга келиш бўйича музокаралар жараёни деб аталади. Савдо айирбошлаш одатда пул ёрдамида амалга оширилади, лекин пул бўлмаган савдо ҳам мавжуд - тўғридан-тўғри товар айирбошлаш, бартер. Савдо мамлакат ёки минтақа учун солиқ тушумларининг муҳим манбаидир¹. Фаолият сифатида савдо воситачилик хизматларини англатади, у товарларни ишлаб чиқарувчилардан харидорларга ўтказишда ёрдамчи бўғин сифатида қаралади.

Савдонинг иқтисодиётнинг алоҳида тармоғига бўлиниши ижтимоий меҳнат тақсимои ва саноат капиталининг бир қисми сифатида тижорат капиталининг тақсимланиши билан боғлиқ бўлиб, бу мавжуд ресурслардан янада самарали фойдаланиш истаги билан боғлиқ.

Бозорларнинг ривожланиши савдо-сотиқда сотувчи ва харидорларнинг муносабатларида тушунмовчиликларни ҳал этиш учун қоидалар келишувларга мухтожлик пайдо бўлди. Жамиятда савдоларни келишув шартлари ёки табиий аҳлоқий инстинктлар орқали тизимлаштирилди.

Тизим – бу жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тузилиши, уни ташкил этувчи, бир-бирини тақозо этиб, ўзаро таъсир ўтказувчи унсурларнинг мажмуи бўлиб, бунда унсурлар биргаликда амал қилади, натижада айрим унсурларга хос бўлмаган умумий хусусиятлар пайдо бўлади. Ижтимоий-иқтисодий тизим – бу иқтисодиёт тараққиётининг умумий шарт-шароитидир².

Иқтисодиётнинг ижтимоий-иқтисодий тизими – ижтимоийиқтисодий ўзаро муносабатларнинг барча шакл ва турлари бирлиги бўлиб, уларнинг асосийси мулкчилик тизимидир.

Савдо тизими - харидор ва сотувчи ўртасидаги мулоқот режимида савдо операцияларини амалга оширувчи тизим. Одатда, савдо тизими эксперт маслаҳатлари,

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/1>

² Ш.Кобилов. Иқтисод назарияси. Дарслик Тошкент – 2013

инфратузилма хизматлари, сифати, сони нархи ҳақида аниқ маълумотлар ва бошқа қўшимча функцияларни тақдим этади.

Истеъмол бозорида иштирокчилари истеъмолчилар бўлиб, истеъмолчини ҳаракатга келтирувчи ҳолат бу эҳтиёж ҳисобланади. Эҳтиёж – шахсий индивиднинг маданий даражасига мос келадиган зарурий товар ёки хизмат талаби тушунилади. Талаб – сотиб олиш қобилияти билан боғлиқ бўлган эҳтиёждир. Инсон зарурати, эҳтиёжи ва талаби уни кониктирадиган товарларнинг мавжудлигига боғлиқдир. Инсон эҳтиёжи чексиздир, лекин уни кониктириш учун ресурслар чекланган. Шунинг учун инсон уз молиявий имкониятларидан келиб чикиб, талабни кониктирадиган товарни танлайди.

Ушбу ҳолатни 3-чизма ёрдамида ўрганиб чиқамиз. Товар – эҳтиёжни ёки заруратини кондирадиган нарса булиб, у эътиборни жалб этиш, сотиб олиш, фойдаланиш ёки истеъмол килиш мақсадида бозорда таклиф этилади. Бу заруратни кондириш имконига эга барча товарларни биз товар ассортиментлари танлови деб атаймиз.

Имконият - бу ҳаракатни амалга ошириш учун қулай бўлган ҳолат ёки вақт. Истеъмол бозори савдо тизимида Имкониятни икки томонлама тавсифласак бўлади.

3-чизма.

Эҳтиёж ва имкониятлар мутаносиблиги бўйича таққосма меъзон.3

Эҳтиёж (яшил) имконият(қизил) товар (сарик) эҳтиёжни қондириш имконияти
Сотиб олиш қобилияти мавжуд.

Сотиб олиш қобилияти қисман мавжуд.

Сотиб олиш қобилияти мавжуд эмас.

Биринчиси, истеъмолчи томонидан товар ёки хизматлар сотиб олишга бўлган қобилияти Яъни, истеъмолчи товар ва хизматни сотиб олиш учун вақти ва маблағи етарлилиги.

³ Муаллиф ишланмаси

Иккинчиси, истеъмолчи томонидан товар ёки хизматларни ўрнини босувчиларини танлаш имконияти.

Истеъмол бозорида савдо тизими бизга истеъмолчилик нуқтаи-назаридан қуйидаги;

- ✓ Товар ва хизматларга бўлган эҳтиёж, талаб;
- ✓ Товар ва хизматларга сотиб олиш имконияти;
- ✓ Товар ва хизматлар нархи ва сифати;
- ✓ Ўринбосувчи товар ва хизматлар нархи ва сифати;
- ✓ Эҳтиёжни қондириш даражси
- ✓ Товар ва хизматлар фойдаланиш захиралари ҳақидаги аниқ ва тезкор маълумотларга эга бўлган ҳолда харидларни амалга оширади.

Шунингдек истеъмолчини ҳатти-ҳаракатини ўрганиш бозор ва тадбиркорларнинг асосий вазифаси ҳисобланади. Шунга кўра истеъмолчини ҳатти-ҳаракатини ўрганиш «70S» концепциясига (инглизча атамаларнинг боҳлангич ва охирги харфлари) таянилади. Бу концепция қуйидаги элементлардан ташкил топган:

- occupants -бозор иштирокчилари (бозорда харидни ким амалга оширади?)
- objects -бозор предметлари (бозорда қандай махсулотлар ва преметлар сотилади ва сотиб олинади, қандай қондирилмаган эҳтиёжлар мавжуд?);
- objective- бозор иштирокчилари уз олдиға қуйган максади (нима учун улар харид қилади?);
- organizations -бозорда иштирок этадиган ташкилотлар (бозорда истеъмолчи билан биргаликда ким ҳаракат қилади?);
- operations -бозорда операцион жараенлар (харид қандай амалға ошади?);
- occasions - харид имкониятлари (харид қачон амалға ошади?);
- outlets - сотиш каналлари (харид қаерда амалға ошади?).

Энг муҳим муаммоға жавобни натижавий танловға нима таъсир қилиши харидни амалға оширишда ички уйғотиш мотивлари чуқур урганиш талаб этилади. Бир қанча тадқиқотчиларнинг фикрича, истеъмолчи ҳатти-ҳаракати, ҳулк-атворини урганишнинг услубиет асоси умуммиллий, аналитик-башоратлаш усул ва услубларидан ташкил топади⁴.

Бу усуллардан ташқари мотивларни тадқиқ этиш бевосита савол бермасдан туриб, шу типдаги бизни қизиқтирган саволларға маълумот олишдек бузига хос санъат ҳисобланади.

⁴ “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил 1/2019 (№ 00039) www.иктисодиёт.уз

Шу мақсадлар учун билвосита йуллар билан ахборот олишда нозик усуллар мажмуасидан фойдаланилади. Теран суров, проекцион шакллар худди шундай усулларга киради.

Истеъмол бозорида истеъмолчи савдо тизими орқали истеъмол товарлари ҳақида қулайликлари, авфзаллиги ҳайида маълумот олиши ва сотиб олиши мумкин. Замонавий иқтисодиёт ривожланиб, оддий бозор келишувлари “Онлайн” тарзида рақамли иқтисодиётга кўчди. Бозор ва аукцион савдолари ҳозирда биржа савдо тизимлари орқали амалга оширила бошлади.

“Озиқ-овқат саноати корхоналарда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг сифат даражасини аниқлаш, истеъмол муддатларини белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, озиқ-овқат саноати корхоналарининг “янгилик даражаси”, “ахборотлилик”, “ижтимоий йўналтирилганлик”, “имидж”, “истеъмол нархи” каби мезонлари ҳам рақобатбардошликка таъсир этувчи омиллар ҳисобланади.”⁵

Ташқи иқтисодий фаолият олиб боровчи маҳаллий ва хорижий иштирокчиларга қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида 2005 йили 4 мартдан бошлаб ЎзРТХБда валюта савдо майдончаси ишга туширилган, у ерда биржа савдоларига эркин айирбошладиган валютада қўйиладиган ҳар қанча миқдордаги юқори ликвидли маҳсулотларни сотиб олиш имконияти бор.

Президентимиз мурожаатномасида белгилаб берилган устувор вазифаларни ҳал этишда шаҳар ва қишлоқларимиз истеъмол товарлари бозорини тартибга солишимиз, бозорни истеъмолчилар ҳукмронлигини таъминлашга қаратилган изчил ислохотларни амалга оширишимиз ҳамда бу борада мақсадли маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш масаласи ўта долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.С.Вербицкий. Антимонопольная политика - диссертация - 2018г. Российской Федерации.
2. Тамбовцев, В.Л. Теории государственного регулирования экономики. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2012. – 182 с.
3. Авдашева, С.Б. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта / С.Б. Авдашева, А.Е. 7. Шаститко, Е.Н. Калмычкова // Экономический журнал ВШЭ. - 2011. - № 4. - С. 562-609.
4. Современное антимонопольное регулирование: достижения и перспективы (Татарина, С.С.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
5. М.А.Каримов - “Озиқ-овқат саноати корхоналарида бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги и.ф.ф.д. диссертация

⁵ М.А.Каримов - “Озиқ-овқат саноати корхоналарида бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги и.ф.ф.д. диссертация автореферати. 2021 йил.

автореферати. 2021 йил.

6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/1>
7. Ш.Кобиров. Иқтисод назарияси. Дарслик Тошкент – 2013
8. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил 1/2019 (№ 00039) www.iktisodiyet.uz